

**РЕАКТУАЛІЗАЦІЯ ДІАСПОРНОЇ ВІЗІЇ
МІФУ “ТРЕТЬОГО РИМУ”**

**[Огляд:] Москва – Третій Рим. Походження міфу:
Збірка наукових статей / упорядник Євген Калюжний,
передмова – Ігор Гирич. Київ: Смолоскип, 2021, 640 с.**

Олег Файда

**REACTUALISATION OF THE DIASPORIC VISION
OF THE “THIRD ROME” MYTH**

**[Review:] Moskva – Tretii Rym. Pokhodzhennia mifu
[= Moscow – the Third Rome. The Origin of the Myth]:
A Collection of Academic Articles / Compiled by Yevhen
Kaliuzhnyi, foreword by Ihor Hurych. Kyiv: Smoloskyp, 2021,
640 p.**

Oleh Fayda

Різнопланова візантійська спадщина в царині політико-ідеологічній, релігійно-духовній, мистецькій ще за часів існування імперії ромеїв привертала увагу сусідніх держав, які бажали імплементувати її, зробити частиною свого надбання. Після завершення політичного існування Візантія продовжила “віртуальне” буття, особливо в культурному ареалі, який Д. Оболенський назвав “Візантійською співдружністю”. Або ж образ її минулого інструменталізується у наші дні для потреб пропаганди (не важливо, державної чи приватної), як-от, наприклад, у російській федерації, де функціонує інтернет-канал “Царьград ТВ”.

У 2021 р. видавництво “Смолоскип” опублікувало збірку “Москва – Третій Рим. Походження міфу”, зміст якої, як можна зрозуміти вже з назви, становить певний інтерес для фахівців у різних галузях гуманітаристики – від русистики та українознавства до візантинознавства. Історія видавництва розпочалася в середо-

вищі української діаспори у другій половині 1960-х рр., на зорі незалежності воно перемістилося до України, відтак вагому частину друкованої продукції займають видання, пов'язані із закордонним українством.

Перед читачем передрук кількох праць, які виходили у збірнику Церковно-археографічної комісії Апостольського візитатора для українців Західної Європи у 1950-х рр. у Мюнхені. Автори брошур: Наталія Полонська-Василенко (*“Теорія III Риму в Росії протягом XVIII та XIX століть”*), Олександр Оглоблин (*“Московська теорія III Риму в XVI–XVII ст.”*), Ганс Кох (*“Теорія III Риму в історії відновленого Московського патріархату (1917–1952)”*), Іван Мірчук (*“Історично-ідеологічні основи теорії III Риму”*), Борис Крупницький (*“Теорія III Риму і шляхи російської історіографії”*) та Василь Гришко (*“Історично-правне підґрунтя теорії III Риму”*). Редактуру праць, об'єднаних тематикою “Третього Риму”, у той час взяв на себе Іван Мірчук. До передрукованих брошур із зазначеного збірника вже сучасний Упорядник також долучив дві тематично пов'язані публікації – ще одну брошуру Н. Полонської-Василенко (*“Дві концепції історії України і Росії”*) та розвідку Юрія Бойка (Блохіна) (*“Теорія III Риму в московській православній церкві після останньої війни”*).

Докладну передмову до видання написав доктор історичних наук Ігор Гирич. Відомий київський історик реконструює обставини науково-публіцистичної діяльності еміграційного середовища, в якому поступово появилися на світ праці збірника. Найбільше його цікавить діяльність вищезгаданої Церковно-археографічної комісії. І. Гирич вважає, що “соборницький склад вчених, їхнє національно-державне наставлення й наслідування традицій української історіографії XIX – початку XX ст. дозволили створити цим вченим цілісний образ розвою російського імперіалізму через церковно-державну ідеологеми XIV (тут, очевидно, хибадрук, має бути XVI – О. Ф.) століття” (с. 7; тут і далі в дужках поклики на сторінки видання, яке оглядаємо). Краще відчуті і зрозуміті непросту атмосферу, в якій творили автори брошур, дають змогу короткі екскурси в обставини життя інтелектуалів, які нерідко зазнавали цькування навіть у внутрішньоємігрантському середовищі. Автор передмови вважає, що саме проєкт з видання брошур на тему “Москва – Третій

Рим” став основним досягненням наукової діяльності ЦАК (с. 18). Актуальності роботі українських емігрантів-науковців додавала дотичність аналізованої ними проблематики до тодішньої світової політики (с. 20, 22).

Відзначимо докладні анотації іноземними мовами. Якщо у свій час німецькомовні були спрямовані насамперед на читачів країни, де виходили брошури, мали б засвідчувати альтернативний (щодо радянського) погляд на окремі питання історії України-Русі та Московії-Росії, то зараз скорочений виклад поширеними європейськими мовами дозволяє зацікавленим закордонним науковцям знайомитися з пам’ятками української еміграційної історичної думки. Отже, доречними були переклади анотацій до двох доданих творів Богданом Гиричем. Усі тексти наводяться з дотриманням сучасного правопису, однак для українського масового читача видання було б ще зручнішим, якби чималі фрагменти цитувань діаспорними вченими праць закордонних дослідників мовою оригіналу подавалися б у підрядковому перекладі. Для зручності читача додано покажчик імен.

Після вступної статті вміщені замітки упорядника збірника Євгена-Антуана Калюжного “Київська Русь – це не Росія”, наприкінці книги є їхній переклад французькою та англійською мовами. На відміну від академічного стилю І. Гирича, маємо справу з публіцистичними нотатками, спрямованими, як можна зрозуміти з їхнього змісту, на інформування іноземного читача. Є.-А. Калюжний розпочинає ввідну статтю з опису обставин постановлення незалежної України 1991 р., її адміністративного устрою. Слідом обіцяє читачеві (ґрунтуючись для більшої об’єктивності на доробку російської історіографії, висловах тамтешніх мислителів та письменників) пояснити різницю між термінами “Україна, Русь і Росія”, щоправда, в українському варіанті маємо одруківку “*Українська Русь* (курсив мій. – О. Ф.) і Росія” (с. 42). Щойно порівнюючи з французьким (с. 588) та англійським (с. 600) варіантами тексту впевнюєшся, про які терміни веде мову Упорядник. Справді, такий просвітницький дискурс має право на існування, адже нерідко у західному світі, коли йшлося про середньовічну державу східних слов’ян, послуговувалися терміном “Russia”, а не коректним відповідником “Rus’/Rous”. Втім, дослідник теж не бездоганний у своїх міркуваннях

щодо термінології вживаної до українських теренів, адже вважає, що термін “Малоросія” з волі петровського режиму замінив поняття “Україна” (с. 46). Нагадаємо добре відомий історикам факт, що термін “Малоросія” вживається ще з XIV ст. і лише з певного часу та у певних обставинах набув негативної конотації.

В очевидному популяризаторському контексті можна особливо не зважати на відсутність наукового апарату в замітці Є.-А. Калюжного, однак висловлювання псковського монаха Філофея, які власливо і стали фундаментом досліджуваної у збірнику проблематики, цитувати у надмірно вільному перекладі (с. 47, 48) все ж було не варто. Є.-А. Калюжний неуважний у поіменуванні двох відомих церковних діячів XI ст. Так, кардинал Гумберт фігурує в тексті як “Умберт”, а Константинопольський патріарх Михаїл Кируларій мало того, що понижений до статусу якогось уявного “візантійського митрополита”, ще й названий “Михайлом Кирилом” (с. 48).

У пропонованому огляді не місце аналізу текстів семидесятилітньої давнини на предмет їхньої актуальності щодо вимог сучасної науки. Втім, доречною буде очевидна ремарка на прикладі тексту Івана Мірчука – окремі, висловлені тоді положення, потребують пояснення та коректив. Міркуючи про історично-ідеологічні основи теорії Третього Риму, філософ та історик робить екскурс в “основне” для нього питання “відношення церкви до держави у Візантії, яке пізніше перенеслося до Москви” (с. 330). Його відповідь на поставлене питання очікувана з низки причини. І. Мірчук вважає, що східноримські патріархи в “емансипаційній грі” з Римом вдалися до фактичної передачі первенства у церковній царині монарху. Очікувано імператора Юстиніана автор називає “головним промотором” цезаропапізму (с. 331). До констатації неспроможності твердження про нібито абсолютне домінування Держави над Церквою у Візантійській імперії пройде ще кілька десятків років від публікації І. Мірчука, зрештою, дослідник сам не заглиблювався у цю царину, покладався на думку авторитетів. Слід брати і до уваги і той факт, що матеріали збірника формувалися українським католицьким середовищем. Втім, Автор брошури все ж виявив необхідну наукову розважливість, вказавши, що серед дослідників існують погляди, які “стараються довести, що в різних періодах” залеж-

ність Церкви від влади у Візантії “не виступає з однаковою силою” (с. 335–336).

Яке місце видання в сучасній українській історичній науці і чи взагалі існувала реальна потреба в появі перевидання, зважаючи, що опубліковані матеріали є доступні читачеві у всесвітній мережі? До речі, ні Упорядник, ні Автор передмови не зауважили, що, приміром, розвідка Бориса Крупницького вже була раніше опублікована Дмитром Гордієнком¹. Слід брати до уваги низку моментів. Насамперед, йдеться про пам’ятку історичної та, частково, суспільно-політичної думки української діаспори, продукт узгодженої, загалом плідної співпраці колективу науковців. Після знайомства з усіма матеріалами збірника стає очевидним, що науковий рівень тексту Олександра Оглоблина вирізняється на тлі інших. Також, як зауважив Автор передмови, “не всі брошури до теми... виглядають як закінчений науковий продукт” (с. 23). Ця обставина, зрозуміло, частково пояснюється непростими умовами, в яких працювали українські інтелектуали-емігранти, приміром неможливістю оперувати більшістю необхідних джерельних та історіографічних матеріалів.

І. Гирич теж задається питанням “чим з історіографічного боку цікаві ці праці?” (с. 33), вважає, що в цьому аспекті вони цінні розвінчанням інтелектуальних першопричин російського імперського духу, ставить шість брошур збірки за ідейно-інформаційним та науково-популярним значенням в один ряд з відомими працями М. Грушевського, В. Липинського та Д. Дорошенка. Куди більше значення цих робіт, на думку І. Гирича, як відповідей на окремі виклики сьогодення. Тому можна посперечатися з Автором передмови щодо підсумкової тези про належність теорії III Риму “до ключових питань української історіографії та водночас суспільної думки” (с. 39). Очевидно, що для суспільної думки це твердження

¹ Б. Крупницький, *Теорія Третього Риму і шляхи російської історіографії* / публ., комент. Д. Гордієнка, [у:] “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”. Вип. IV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Відп. ред. Ю. А. Мишик; упорядники Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. Київ, 2014, с. 451–460.

слід прийняти, однак, що стосується царини історіографії, то воно дещо перебільшене. Властиво вихід збірки може сприяти актуалізації цієї проблематики, але попередній стан досліджень свідчить про важливість цієї проблематики для вузького кола представників діаспорної державницької історіографії.

Підсумовуючи вихід збірки, можна констатувати появу важливої пам'ятки української історичної думки, яка загалом споряджена необхідним науковим апаратом, передмовою, що вводить читача в обставини її створення. Дослідникам зазначеної та суміжної проблематики слід брати її до уваги як одну із відправних точок, адже сучасна історіографія, зрозуміло, суттєво просунулася у її вивченні. Слід взяти до уваги, приміром, праці, присвячені ідеї “translatio imperii”. І, наостанок, слід звернути увагу на працю американського дослідника Маршала Т. По, який наприкінці 1990-х рр. у рамках спільного наукового проєкту з Романом Шпорлюком, опублікував статтю, де дійшов висновку, що спроба знайти витoki сьогодення в далекому осьовому моменті є дуже небезпечним заняттям, а ідея “Третього Риму” є не стільки продуктом еволюції тези монаха Філофея, скільки, навпаки, ідеї “російського месіанства” були спроектовані у зворотню сторону.

Олег Файда, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна),

Oleh Fayda, candidate of historical sciences, associate professor of the department of History of Middle Ages and Byzantine Studies of Ivan Franko National University of Lviv (Lviv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-3110-916X

E-mail: oleg_faيدا@yahoo.com

Received: 5.08.2024

Advance Access Published: September 2024